

ЕВРОПАЛИК МУТАФАККИРЛАРНИНГ ИНСОН, ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТНИНГ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

Салейева Угилрой

АННОТАЦИЯ Мақолада Макиавелийнинг жамият ва ундаги ижтимоий муносабатлар, тенгсизлик ва нотинчлик ҳақидаги мулоҳазалари, шунингдек, Европадаги кишилиқ жамиятидаги мазкур муаммо борасидаги фикрлар ҳамда ўтмиш замоннинг барча даврларида яшаган кўп алломалар бу масалага жиддий равишда ёндашишганликлари ва жамият осойишталигини сақлаб, келгусида барқарор ривожланишини таъминлайдиган муҳим омил сифатида қарашгани таҳлил этилган.

Калит сўзлар: жамият, тенглик, имтиёзлар, тенгсизлик, қонунлар, урф - одатлар.

АННОТАЦИЯ В статье размышления Макиавелий об обществе и общественных отношениях, неравенстве и волнениях, а также его размышления об этой проблеме в личном обществе в Европе, а также то, что многие ученые, жившие во все периоды прошлого, относились к этому вопросу серьезно и рассматривал его как важный фактор, обеспечивающий стабильное развитие общества в будущем.

Ключевые слова: общество, равенство, привилегии, неравенство, законы, традиции.

ANNOTATION The article analyzes Machiavelli's opinions about society and its social relations, inequality and unrest, as well as the opinions about this problem in the personal society in Europe, and the fact that many scholars who lived in all periods of the past took this issue seriously and viewed it as an important factor that would maintain the peace of society and ensure its stable development in the future. Done

Keywords: Society, equality, privileges, inequality, laws, traditions.

Жамиятнинг қонуни ҳам, қондаси ҳам, тартиб-интизоми ҳам ана шу диний ахлоқий қадриятлар бўлган ёки унинг асосида шакллантирилган. Бу диннинг эмас, балки биз юқорида таъкидлаганимиздек, диндан ўз шахсий манфаатлари йўлида фойдаланган ва динни жамият ҳаётига нисбатан нотўғри татбиқ этган рухонийларнинг камчилиги ҳисобланади.

Макивеллининг «Мақсад воситани оқлайди»¹ деган мулоҳазасига тўхталиб ўтсак. Мазкур мулоҳаза ўртага ташлангандан буён, унга нисбатан кўплаб муносабатлар билдирилган ва билдирилмоқда. Бу муносабатларнинг ичида ҳар хил фикрлар бор. Бир хиллар бу ғояни маъқулласалар, бошқалар унга қарши чиқадилар. Хўш, Макивелли бу мулоҳазаси билан ўзи нима демоқчи бўлган? Бунда Макивелли давлат бошлиғи ўз мамлакатининг тараққиёти, халқининг тинчлик-осойишталиги, фаровонлиги учун бор имкониятларини ишга солиши, умумхалқ манфаати учун барча воситаларни ишга солишини назарда тутган, гарчи бунда бу воситаларнинг бир хиллари ноахлоқий бўлиб, ўша халқни баъзи вакилларига, шунингдек, бошқа мамлакатлар халқларига нисбатан зулм ва жабр-ситам етказса ҳам. Танганинг икки томони бўлганидек, Макивеллининг ушбу мулоҳазасини ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бор. Ижобий томони шундаки, ҳукмдорнинг ўз юртини равнақи ва халқининг фаровонлигини таъминлаш учун ҳаракат қилишидир. Шунини унутмаслик, лозимки, мамлакат қачон ривожланади, қачонки аввало ўша давлатнинг бошлиғи шунини истаса ва шу йўлда тинимсиз изланишлар олиб борса. Шунингдек, давлат бошлиғининг ўз халқини, ўз юртини яхши кўриши ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Негаки, ўз халқи ва ўз юртига меҳр-муҳаббатли бўлган ҳукмдор доимо ўз ватанининг келажаги ва ватандошларига муносиб ҳаёт яратиш беришни ўйлаб яшайди².

¹ Manba: kh-davron.uz. 31.03.2020. Санасида мурожаат қилинган.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

Шу кунларда мамлакатимизда «давлат идоралари халқ хизматкори бўлиши керак» деган шиор ўртага ташланди ва унга ҳаммани амал қилишларини талаб этди. Халқимизга муносиб турмуш тарзини яратиб бериш учун қилинаётган яна бошқа кўплаб ишлар амалга оширилмоқдаки, уларни санаб адоғига етиб бўлмайди³. Буларни ҳаммаси бир нарсани англатади, бизларни бахтимизга, халқини, ватанини яхши кўрган инсоннинг бизларга раҳбарлик қилаётганлигини англатади. Буни, албатта, шукронасини қилиш керак⁴.

Математика, геометрия ва физика фанларида муҳим илмий изланишлари билан тарихда қолган Рене Декарт ўзининг эътиборга молик фалсафий қарашлари билан фалсафий фикрлар тараққиётида ҳам ўчмас из қолдирган мутафаккирлардан бири ҳисобланади. Жамиятда кечаётган жараёнларга бепарқ бўлмаган «Декарт ўзининг бир нечта ахлоқий тартиб-қоидаларини баён этади. Улар асосида ўзининг ҳаётий принципларини қуради ва улар орасидан – ўз мамлакатининг қонунлари ва урф-одатларига итоат этишни, биринчи қоида деб атайди»⁵.

Ижтимоий муносабатларнинг юксалишини – жамият аъзоларининг маърифати, ақлий – интеллектуал салоҳияти, маънавий–маданий, сиёсий–ҳуқуқий саводхонлиги даражаси белгилаб беради. Кишилиқ жамиятининг ривожланиш тажрибалари бу хулосанинг тўғрилигини аллақачон исботлаган. Буни фалсафа илмида таниқли бўлган кўплаб мутафаккирлар фикр-мулоҳазалари ҳам тасдиқлайди. Жумладан, Жюльен Офреде Ламетри бу борада шундай ёзади: «Сизлар ўзларингни қийнаб бўлсада маърифат тарқатиб, жамиятга хизмат қилинглар»⁶. Дарҳақиқат, маърифатнинг ижтимоий

³ Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁵ Матвиевская Г.П. Рене Декарт (Люди науки). - М.: Просвещение. 1987. - С. 27-28.

⁶ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 291.

муносабатлардаги ўрни ва аҳамияти катта. Чунки. ижтимоий муносабатларнинг қонуниятларини ўрганиш ва унга амал қилиш маърифат тарқатиш орқали амалга ошади. Ҳеч иккиланмасдан, ижтимоий муносабатларнинг ривожлантирувчи омиллар қаторига илм-маърифат тамойилини ҳам киритишимиз мумкин. Аслини олганда илм-фан, маърифатни таркибига кирувчи, унинг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Фалсафада ҳам фаннинг ижтимоий муносабатларда тутган ўрнини ўрганадиган сциентизм⁷ ва антисциентизм каби замонавий йўналишлари мавжуд. Одамларга кўпроқ тушунарли бўлиши учун кўпинча илм-фан ва маърифат тушунчалари биргаликда, қўшиб ишлатилади.

Шунда ўз-ўзидан савол туғилиши табиий. Хўп, қонунлар ва урф-одатларга бўйсунуш керакли, фойдали экан, нима учун ҳамма ҳам бу тартиб-қоидага амал қилавермайди. Давлат қонунларини бузадиганлар, жамият урф-одатларини инкор этадиганлар кимлар? Бу саволга, тўғри жавоб сифатида қуйидаги бир нечта мулоҳазаларни келтириш мумкин:

биринчидан, давлатда ўрнатилган қонунларнинг адолатсиз бўлиши⁸ ва шаклланган урф-одатларнинг эса маънан эскирганлиги. Бундай ҳолатлар кулдорлик, феодализм даврларида ва яқка ҳокимликка асосланган диктатура, мустабид тузумларда мавжуд бўлади;

иккинчидан, қонунлар ва урф-одатларга итоат этилишида ҳар хил ёндашувларнинг мавжудлиги. Масалан, кўпчилик учун мумкин бўлмаган нарса-ҳодисаларнинг бошқалар учун мумкинлиги. Ёки бошқача қилиб айтганда, қонунлар ва урф-одатларга буйсунмаганларнинг баъзиларига учун жазо бор, баъзилари учун эса йўқ;

учинчидан, мамлакатнинг қонунлари адолатли ва урф-одатлари ҳаммаси меёрида, лекин, фуқаролар ҳар хил сабабларга кўра, баъзан ахлоқсизликдан,

⁷ Сциентизм (лот – sciehta – фан) мавжуд барча ижтимоий муаммоларни ҳал этиши мумкинлигини белгиловчи фалсафий дунёқараш, антисциентизм, фан тараққиёти жамият ҳаётига салбий таъсир кўрсатишини асословчи фалсафий дунёқараш.

⁸ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

баъзан ҳуқуқий саводсизликдан, баъзан эҳтиётсизликдан, баъзан атайлаб ва бошқа сабабларга кўра итоат этишмайди.

REFERENCES

1. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 291.
2. kh-davron.uz.
3. Матвиевская Г.П. Рене Декарт (Люди науки). - М.: Просвещение. 1987. - С. 27-28.
4. Salimov B.L. Expression of Dialectic Categories in the Individual's Social Life // openaccessjournals. eu. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 1, Issue 4, 2021. -P.16-18.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
6. Salimov Bahridin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
7. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.